

UTILIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO LINEAR PARA FORMULAR UM MODELO DE RAÇÃO OTIMIZADA PARA BOVINOS LEITEIROS

DANILO ALCANTARA MILHOMEM - daniloalcantaramilhOMEM@gmail.com
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA

JÉRSICA ESKARLETE S. DE OLIVEIRA - jersica.eskarlete@gmail.com
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA

ADRIANO VALMOSIIR DOS SANTOS PIRES - adrianovalmosir@hotmail.com
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA

Área: 6 - PESQUISA OPERACIONAL
Sub-Área: 6.1 - PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA

Resumo: *ESSA PESQUISA APRESENTA O DESENVOLVIMENTO DE UMA RAÇÃO DESTINADA AO MERCADO AGROPECUÁRIO, MAIS ESPECIFICAMENTE PARA O CONSUMO DE BOVINOS, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS NUTRICIONAIS NECESSÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA DIETA FUNCIONAL PARA QUE VACAS LEITEIRAS TENHAM UMA BOA PRODUTIVIDADE A UM CUSTO MAIS BAIXO QUE O DISPONÍVEL NO MERCADO ATUAL. O OBJETIVO GERAL A APLICAÇÃO DE FERRAMENTA DE PESQUISA OPERACIONAL PARA CRIAR UMA RECEITA DE RAÇÃO PARA VACA LEITEIRA QUE ATENDA AS EXIGÊNCIAS NUTRICIONAIS MINIMIZANDO OS CUSTOS. JÁ OS OBJETIVOS ESPECÍFICOS SÃO: IDENTIFICAR VARIÁVEIS ENVOLVIDAS NO PROCESSO PRODUTIVO ATRAVÉS DE ESTUDOS E ANÁLISES DOS RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA APLICAÇÃO DE UMA DAS TÉCNICAS DA PO. COMO RESULTADO OBTVEU-SE UMA RAÇÃO COM O VALOR DE R\$0,61/KG, A MESMA DEVE SER FORNECIDA NA QUANTIDADE DE 10,88KG/VACA/DIA, GERANDO, PORTANTO UM CUSTO TOTAL COM RAÇÃO DE R\$ 6,59. COM ESTA RAÇÃO A VACA LEITEIRA TERÁ CONDIÇÕES DE MANTER O PESO E ENERGIA PARA LOCOMOÇÃO, ALÉM DE PRODUZIR 20 KG DE LEITE/DIA COM TEOR DE GORDURA DE 4%.*

Palavras-chaves: PESQUISA OPERACIONAL; PROGRAMAÇÃO LINEAR; CUSTO.

USE OF LINEAR PROGRAMMING TO FORMULATE AN OPTIMIZED FEED MODEL FOR DAIRY CATTLE

Abstract: *THIS RESEARCH SHOWS THE DEVELOPMENT OF A FEED FOR THE LIVESTOCK MARKET, MORE SPECIFICALLY TO THE USE OF BOVINE, MEETING THE NUTRITIONAL REQUIREMENTS NECESSARY FOR THE DEVELOPMENT OF A FUNCTIONAL DIET FOR DAIRY COWS HAVE GOOD PRODUCTIVITY AT A LOWER COST THAN AVAILABLE IN CURRENT MARKET. THE GENERAL OBJECTIVE OF OPERATIONAL RESEARCH TOOL THE APPLICATION TO CREATE A FEED RECIPE FOR DAIRY COW THAT MEETS THE NUTRITIONAL REQUIREMENTS WHILE MINIMIZING COSTS. ALREADY THE SPECIFIC OBJECTIVES ARE TO IDENTIFY VARIABLES INVOLVED IN THE PRODUCTION PROCESS THROUGH STUDIES AND ANALYSIS OF THE RESULTS OBTAINED FROM THE APPLICATION OF THE TECHNIQUES OF THE PO. AS A RESULT WE OBTAINED A RATION WITH THE VALUE OF R \$ 0.61 / KG, IT MUST BE PROVIDED IN THE AMOUNT OF 10,88KG / COW / DAY, THUS GENERATING A TOTAL COST RATION OF R \$ 6.59. WITH THIS RATION TO DAIRY COW WILL BE ABLE TO MAINTAIN WEIGHT AND ENERGY FOR LOCOMOTION, AS WELL AS PRODUCE 20 KG MILK / DAY WITH 4% FAT CONTENT.*

Keyword: *OPERATIONAL RESEARCH; LINEAR PROGRAMMING; COST.*

1. Introdução

Em tempos atuais, as melhores combinações de insumos durante o processo de produção, de pequenos ou grandes negócios, dependem da necessidade de aproximações realizadas por meio de aleatórias experimentações, e de estudos fundamentados em metodologias científicas. É importante saber as tendências do mercado, as fontes de matérias prima e suas características para que as empresas tenham conhecimento suficiente e, com auxílio das ferramentas de programação linear, possam otimizar o uso dos recursos.

Pesquisa Operacional também conhecida por “PO”, é uma das ferramentas de gerenciamento por meio da qual se obtém valores para o reconhecimento e a definição de soluções a fim de se planejar a produção de uma empresa. De posse dessas informações é essencial levar em consideração cada particularidade da operação, desde a escolha da matéria prima até o desdobramento final (definição de restrições, dando devida atenção, para que nenhum dado passe despercebido.

Essa pesquisa apresenta o desenvolvimento de uma ração destinada ao mercado agropecuário, mais especificamente para o consumo de bovinos, atendendo as exigências nutricionais necessárias para o desenvolvimento de uma dieta funcional para que vacas leiteiras tenham uma boa produtividade a um custo mais baixo que o disponível no mercado atual.

Portanto, esse artigo tem como objetivo geral utilizar programação linear para formular uma ração com menor preço, e que contenha todos os nutrientes necessários para que uma vaca mantenha o peso, tenha energia para locomoção e produza 20 kg de leite/dia com teor de gordura de 4%. Já os objetivos específicos são: identificar variáveis envolvidas no processo produtivo através de estudos e análises dos resultados obtidos a partir da aplicação de uma das técnicas da P.O, por meio do suplemento Solver (Excel), apropriando-se do modelo simplex,

2. Referencial teórico

2.1 Pesquisa operacional

Assim como várias outras tecnologias e métodos científicos, a Pesquisa Operacional teve sua utilidade vinculada a atividades militares quando houve a necessidade de se

estruturar e organizar os recursos disponíveis durante os conflitos, onde havia inúmeras restrições e escassez de recursos.

A pesquisa operacional (PO) é uma ciência aplicada formada por um conjunto de técnicas que visam determinação das melhores condições de aproveitamento dos recursos em uma situação na qual estejam sobre restrições, como econômica, a matéria, a humana e a temporal (OLIVEIRA et al, 2010).

O sucesso da utilização dessa ferramenta e suas técnicas durante a guerra proporcionou seu destaque em âmbito mundial, gerando interesse de sua utilização em diversas áreas empresariais e acadêmicas.

Arenales et al (2011) define pesquisa operacional como a ciência que visa o desenvolvimento e aplicação de métodos científicos de sistemas complexos, objetivando prever e comparar estratégias ou decisões alternativas.

A PO possui ponto de vista abrangente, procurando solucionar os conflitos de interesses entre as unidades da organização de maneira a determinar uma solução ótima para os problemas propostos. A pesquisa operacional determina como conduzir e coordenar determinadas operações em uma organização, baseando-se principalmente no método científico para tratar de seus problemas (MOREIRA, 2010). Melhora a eficiência de inúmeras organizações espalhadas pelo mundo, contribuindo significativamente para o aumento da produtividade da economia de diversos países (HILLIER; LIEBERMAN, 2013).

A interpretação dos autores permite definir PO como a área que fornece ferramentas quantitativas no procedimento de análise de decisões. Sendo uma importante técnica para determinar a melhor utilização de recursos e otimização de processos por meio da identificação de variáveis envolvidas.

2.2 Programação linear

A Programação Linear envolve o planejamento de atividades para obter um resultado ótimo, isto é, um resultado que atinja o melhor objetivo especificado (de acordo com o modelo matemático) entre todas as alternativas possíveis (POWEL; BAKER, 2006). É uma técnica de modelagem matemática utilizada para determinar um nível de atividade operacional, a fim de alcançar um objetivo, sujeito a restrições de chamadas restrições (RUSSEL; TAYLOR, 2014).

Para Silva (2009), Programação Linear (PL) é um modelo que objetiva a eficiência do processo produtivo buscando alcançar as metas estabelecidas através da utilização correta dos recursos disponíveis. Colin (2007) complementa esta definição quando afirma que a PL é um modelo que tenta distribuir de forma ótima os recursos utilizados para realização de

atividades. Portanto é apresentado um conjunto de soluções viáveis, que levam em consideração a restrita disponibilidade dos recursos à serem usados no sistema produtivo.

Render, Stair Jr e Balakrishnan (2010), afirmam que os modelos de programação linear têm as seguintes propriedades comuns:

- a) Todos os problemas de PL buscam maximizar ou minimizar alguma variável, geralmente relacionada à quantidade ou ao custo de produção de um determinado insumo;
- b) Os modelos de PL geralmente incluem restrições, limitações, que estabelecem um limite para o objetivo do problema;
- c) Devem existir alternativas de ação a partir das quais pode-se escolher uma;
- d) A função objetivo e as restrições nos problemas de programação linear devem ser expressos por meio de equações ou inequações lineares.

Todos os modelos de programação linear têm duas características importantes em comum. A primeira delas é a existência de restrições, limitações impostas a solução do problema. A segunda é que, em todo modelo de programação linear, há uma única medida de desempenho a ser maximizada ou minimizada (MOORE; WEATHERFORD, 2005).

Um dos maiores desafios de um gestor em uma organização é a utilização dos recursos produtivos disponíveis com maior eficácia. Problemas de Programação trata-se de maneiras mais eficientes de gerir e coordenar os recursos tais como, mão-de-obra, matéria prima, capacidade de armazenagem, maquinário e horas de trabalho para satisfazer às metas antes estipuladas podendo ser elas a maximização de lucros ou minimização de custos.

2.3 Método simplex

Ao analisar Corrar e Theóphilo (2004), define-se simplex como um método matemático que utiliza de definições básicas de matriz, somada a regras simples de compreensão matemática a fim de solucionar problemas que envolvem Programação Linear.

Para Silva et al (2010), o método simplex é formado por um grupo de critérios para escolha de soluções básicas que melhorem o desempenho do modelo e também de um teste de otimalidade, apresentando uma solução básica inicial. Posteriormente, calcula-se as soluções básicas subsequentes trocando as variáveis básicas por não básicas gerando novas soluções.

O método simplex foi criado por Dantzig em 1947 e consiste em um grupo de critérios que guiam para a escolha da melhor solução possível. Assim pode-se afirmar que o simplex é um algoritmo que sistematiza a solução de problemas de Programação Linear de maneira eficiente e na maioria das vezes com o auxílio computacional do software MS EXCEL, juntamente com a ferramenta SOLVER (suplemento do EXCEL).

[...] O solver converte temporariamente todas as restrições de desigualdade em restrições de igualdade, somando uma nova variável a cada restrição ‘menor ou igual a’ e subtraindo uma nova variável de cada restrição ‘maior ou igual a’. As novas variáveis usadas para criar restrições de igualdade são chamadas variáveis de folga (RAGSDALE, 2009, p.164).

Portanto, o solver transforma as desigualdades em igualdades, adicionando uma variável de folga em cada restrição. Mas essas modificações são automáticas, configuradas pelo solver e por isso não ficam visíveis na tela do computador. Os valores de folga só aparecem quando se cria um relatório de resposta.

Para Hillier e Lieberman (2013), a análise de sensibilidade é um conjunto de técnicas que de forma bastante simples, em programação linear, nos fornece informações sobre a sensibilidade da solução ótima e alterações na formulação do problema.

A abordagem SIMPLEX gera não somente a solução ótima para as variáveis de decisão e lucro máximo (ou custo mínimo), mais também informação econômica valiosa para orientar os gestores no processo de tomada de decisão, isto é, escolher o melhor curso para dirigir suas ações (TAHA, 2008).

2.4 Formulação de ração

O processo de formulação de ração é de grande importância para os produtores de animais domésticos, independente da espécie ou da sua finalidade (cria, cria ou engorda), pois além de garantir os requisitos nutricionais para a saúde e desempenho produtivo e reprodutivo dos animais ainda possibilita a redução dos custos.

Segundo Salman et al (2011) “[...] a alimentação representa de 40% a 60% ou até mais do custo total de produção. Logo, o planejamento adequado do manejo nutricional do rebanho evita gastos desnecessários e favorece os lucros com a atividade”.

Em todo programa de alimentação coerente, é necessário medir e prever as quantidades de alimentos que serão ingeridas por dia. Com essas informações, estima-se o consumo das diferentes categorias animais do rebanho, durante diferentes períodos do ano. Novas teorias têm surgido buscando elucidar os mecanismos de regulação da ingestão de alimentos, assim como suas formas de predição. Conhecendo-se os dados de consumo (e as variáveis que nele interferem), tem-se o embasamento técnico essencial para manipulações na formulação e nas alternativas de manejo que contornem eventuais depressões ou aumentos na ingestão de alimentos. Essa flexibilidade, no programa nutricional, é de suma importância para que o técnico atinja os objetivos básicos de seu trabalho, otimizando as exigências nutricionais e minimizando o custo de produção (GONÇALVES, 2009, p.1).

Com todo vale ressaltar que não é necessário o uso de programas altamente sofisticados para se ter um bom balanceamento nutricional de uma ração, como também menor custo possível seguindo as exigências nutricionais e claro. O que realmente e

importante é que o formulado (pessoa responsável pela formulação da ração) tenha os conhecimentos necessários para operar o programa que vai utilizar de forma eficaz e coesa, e acima de tudo ter as informações corretas no que diz respeito aos níveis nutricionais de cada ingrediente a ser manipulado.

Segundo Salman et al (2011), o processo de formulação da ração para a alimentação dos animais é basicamente dividido em três etapas: estimativa das exigências nutricionais dos animais, cálculo dos nutrientes fornecidos pelos alimentos e modelagem do problema para a obtenção de uma combinação de alimentos (ração) que possa aperfeiçoar o desempenho animal a um custo mínimo.

Analisando as etapas que o autor cita acima pode-se perceber que as duas primeiras etapas são fundamentais, porém a etapa de modelagem do problema é a mais importante, pois nela entra o fator “conhecimento matemático” do técnico e suas habilidades de manipular as variáveis e as restrições para se chegar a solução ótima.

3. Metodologia

O estudo baseia-se na necessidade de orientação de tomadas de decisões, que são muito bem asseguradas pela aplicação dos conceitos de pesquisa operacional. Logo foi construído em função da técnica do uso de dados primários através de uma entrevista aplicada ao pesquisador srº João Eustáquio Cabral de Miranda, e delineado por meio de um estudo de caso.

A entrevista trata-se de uma técnica de pesquisa para coleta de informações, dados e evidências cujo objetivo básico é entender e compreender o significado que os entrevistados atribuem a questões e situações, em contextos que não foram estruturados anteriormente (MARTINS; THEÓPHILO, 2009).

Através dessas coletas de dados é possível desdobrar as informações a serem analisadas dentro do estudo de caso que segundo Ganga (2012), consiste em uma pesquisa empírica, baseada em evidências qualitativas e quantitativas que investigam um fenômeno contemporâneo inserido no contexto real, especialmente quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos.

3.1 Condições necessárias para a dieta balanceada do animal

Para realizar o trabalho seguiu-se o passo a passo segundo o material elaborado pelo pesquisador da Embrapa Gado de Leite, srº João Eustáquio Cabral de Miranda, para balancear

corretamente a dieta de um bovino, é necessário conhecer e realizar os seguintes procedimentos:

- a) Verificar a qualidade e disponibilidade de volumoso. Neste caso, o melhor é coletar uma amostra e enviar para um laboratório especializado para análise do teor de Matéria Seca (MS), Proteína Bruta (PB), FDN (Fibra Detergente Neutro), NDT (Nutrientes Digeríveis Totais), que é uma forma de se medir a energia dos alimentos, Cálcio e Fósforo. No artigo utilizaram-se os dados da tabela NRC;
- b) Estimar o consumo diário de volumoso;
- c) Identificar o peso médio e a produção média (litros/vaca/dia) de cada animal ou a média do lote;
- d) Composição (e o preço) dos alimentos concentrados. Estes dados são fornecidos por tabelas de composição química dos alimentos, dos quais as mais conhecidas e utilizadas, são a NRC e ARC, ambas em inglês;
- e) Conhecer as exigências nutricionais dos animais, conforme o peso e a produção diária, para produção e manutenção. Tais valores são dados nas tabelas NRC e ARC.

De posse destes dados, podem-se fazer os cálculos e balancear a dieta dos animais. É necessário verificar a quantidade de proteína bruta e de Nutrientes Digeríveis Totais por litro (ou quilo) de leite produzido, essa quantidade varia de acordo com o teor de gordura do leite.

3.2 Desdobramentos do modelo simplex

A pesquisa consta a aplicação do desdobramento do modelo simplex através do suplemento do Excel (solver), e desenvolvida de acordo com as etapas seguidas abaixo:

- a) Através da formulação do problema, coleta dos dados e determinação das ações foi possível conhecer as restrições e variáveis incluídas no sistema;
- b) O seguinte passo realizado foi à construção do modelo: através dos dados coletados e utilizando modelos matemáticos da ferramenta solver, assim obtendo o valor considerado como o ótimo, ou seja, a função objetiva (F.O);
- c) Através dos resultados encontrados pela solução do modelo, e das análises realizadas pelo relatório de respostas foi possível determinar as alternativas pertinentes à problemática apresentada;
- d) Por último foram sugeridas as respectivas soluções que atendam as perspectivas do objetivo do estudo.

4. Estudo de caso

Neste trabalho desenvolveu-se de forma prática e objetiva uma ração que contenha todos os nutrientes necessários para que uma vaca mantenha o peso, tenha energia para locomoção e produza 20 kg de leite/dia com teor de gordura de 4%. Para isto, levou-se em consideração algumas características regionais: o gado terá disponível pasto quicúio, que funcionará como volumoso e por sua vez fornecerá alguns nutrientes, e a dieta do animal será complementada com a ração.

Primeiro encontrou-se os valores nutricionais necessários diariamente para manter o peso dos bovinos leiteiros (tabela 1). Para manutenção e locomoção utiliza-se os valores da tabela 1, especificamente para animais com peso médio de 400 Kg. Abaixo segue a tabela 1 da NRC:

Tabela 1- Necessidades de Nutrientes Diários Para Vacas Leiteiras

(adaptado do NRC - 1989)

Peso vivo	Ms	NDT	PB	Ca	P
Kg	g	g	g	g	g
350	10500	3110	295	14	10
400	12000	3440	318	16	11
450	13500	3760	341	18	13
500	15000	4070	364	20	14
550	16500	4370	386	22	16
600	18000	4660	406	24	17
650	19500	4961	428	26	19
700	21000	5236	449	28	20

Fonte: Kirchof(2004)

Ainda segundo Kirchof (2004), deve-se aumentar as exigências em 20% na 1ª lactação e 10% na 2ª. Na tabela 1 foi acrescentado 10% para as necessidades de energia para locomoção, portanto nessa tabela temos as exigências nutricionais necessárias tanto para manter o peso quanto para locomoção das vacas leiteiras na 2ª lactação. Na tabela 2, temos a quantidade de nutrientes que devem ser consumidos para o animal produzir um quilo de leite com determinado teor de gordura.

Tabela 2 –Gordura por quilo de leite e percentual de gordura

Gordura	NDT	EM	PB	Ca	P
%	G	Mcal	g	g	g
3	280	1,07	78	2,73	1,68
3,5	301	1,15	84	2,97	1,83
4	322	1,24	90	3,21	1,98
4,5	343	1,32	96	3,45	2,13
5	364	1,4	101	3,69	2,28
5,5	385	1,48	107	3,93	2,43

Fonte: Kirchof (2004)

Com auxílio da tabela 2, determinou-se os valores necessários de nutrientes para produção de 20 kg de leite/dia, e com isso somamos os valores de manutenção e produção de leite. De acordo com Vieira et al (2005), o leite enviado à indústria deve conter no mínimo 3% de gordura, e portanto o concentrado foi formulado para produzir leite com teor de 4% de gordura (a gordura da origem à manteiga, sendo o seu percentual o responsável pelo diferencial no preço do leite pago ao produtor).

Na tabela 3, que é uma adaptação da tabela NRC 1989, há apenas os ingredientes que estão disponíveis para venda ou são produzidos na região de estudo, e nessa tabela estão as informações das quantias nutricionais por quilo de cada alimento.

Tabela 3 - Nutriente que cada quilo do alimento contém

Alimento	MS (g)	NDT (g)	EM (Mcal)	PB (g)	Ca (g)	P (g)
Farelo de Algodão	925	680	2,458	410	1,6	12
Calcário Calcítico	990	-	-	-	360	-
Capim Quicúio, média	191	129	0,466	49	0,7	0,2
Milho farelo	883	687	2,484	88	0,3	1,6
Soja farelo Solvente	885	704	2,544	428	2,7	5,7
Sorgo grão	873	805	2,911	78	0,5	2,5
Trigo farelo	897	617	2,232	181	2,6	9,3

Fonte: Kirchof (2004)

De posse das informações e tabelas obtidas até o momento foi possível formular uma ração que atendesse aos níveis nutricionais necessários para cada vaca inserindo produtividade com baixo custo na produção de leite. Vale ressaltar a importância do volumoso na dieta das vacas leiteiras, e para isso considera-se o capim quicúio como fonte de volumoso, o detalhe é que este capim será fornecido no campo (e não no cocho).

A tabela 4 mostra os cálculos realizados para identificar a quantidade de cada ingrediente no concentrado e dos seus respectivos nutrientes (NDT, PB, Ca e P). Portanto os dados relacionados à manutenção e locomoção do gado (peso vivo de 400kg) retirados da tabela 1, foram somados aos valores dos nutrientes da tabela 2, no qual foi considerado o percentual de 4% de gordura e multiplicado por 20 (quantidade de quilos de leite que o animal deve produzir por dia). Os resultados das somas foram então subtraídos pelos valores nutricionais do volumoso (capim quicúio). Antes da subtração, considerando o animal com peso médio de 400kg que de acordo com a tabela 1, esse animal deve consumir 12 kg de matéria seca (volumoso), esse valor foi então multiplicado pela quantidade de proteína bruta, Nutrientes Digeríveis Totais, Cálcio e Fósforo, do capim quicúio, disponíveis na tabela 3 (o único nutriente que este pasto apresenta em quantidade suficiente para manutenção e locomoção do gado é a PB, proteína bruta). Os resultados da subtração gerou a quantidade de

nutrientes mínimos do concentrado necessários para complementar a dieta do animal criado a pasto.

Tabela 4: Nutrientes da ração

Nutrientes (g/kg de ingrediente)	Manutença e locomoção (g)	Nutrientes por 20kg/leite(4% gordura) (g)	Nutrientes do volumoso (g)	Nutrientes da ração (g)
NDT	3440	6440	1548	8332
PB	318	1800	588	1530
Ca	16	64,2	8,4	71,8
P	11	39,6	2,4	48,2

Fonte: Autores (2016)

Todos os cálculos foram feitos com auxílio de microcomputadores. Na tabela 5, tem-se respectivamente o preço unitário de cada ingrediente já inserido o valor adicional para manutenção dos mesmos:

Tabela 5 – Preço dos ingredientes

Alimento	Preço (R\$/kg)
Farelo de Algodão (FA)	1
Calcário Calcítico (CC)	0,6
Farelo milho (FM)	0,78
Farelo de Soja Solvente (FS)	2
Sorgo grão (S)	0,5
Farelo de trigo (FT)	1

Fonte: Autores(2016)

Na figura 1 temos a formação do modelo matemático no Excel, já com os resultados adquiridos através do método simplex utilizando o suplemento do Excel (solver).

Área de Transf...		Fonte		Alinhamento				
C10		=SOMARPRODUTO(C13:H13*C8:H8)						
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1								
2	Nutrientes (g/kg de ingrediente)	Ingredientes						Exigência
3		FA	CC	FM	FS	S	FT	Mínima (g)
4	NDT	680	-	687	704	805	617	8332
5	PB	410	-	88	428	78	181	1530
6	Ca	1,6	360	0,3	2,7	0,5	2,6	71,8
7	P	12	-	1,6	5,7	2,5	9,3	48,2
8	Custo (R\$/Kg)	R\$ 1,00	R\$ 0,60	R\$ 0,78	R\$ 2,00	R\$ 0,50	R\$ 1,00	
9								
10	F.O. Min	6,59						
11								
12	Variáveis	FA	CC	FM	FS	S	FT	total
13	Quantidade (Kg)	2,26	0,18	0,00	0,00	8,44	0,00	10,88
14	Custo	R\$ 2,26	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,22	R\$ 0,00	
15								
16	Restrições	Qtd (g)	signal	Mínimo (g)				
17	NDT	8332	>=	8332				
18	PB	1584,213	>=	1530				
19	Ca	71,8	>=	71,8				
20	P	48,2	>=	48,2				

Figura 1- Modelo matemático e solução. Fonte: Autores (2016)

A solução encontrada determina a composição do concentrado utilizado na suplementação dos animais criado a pasto (pasto quicúio), atendendo os níveis nutricionais para manutenção das vacas e produção de 20 kg de leite/dia com teor de 4%. O concentrado será composto por farelo de algodão, calcário calcítico e sorgo (2,26kg, 0,18kg e 8,44kg, respectivamente), sendo fornecido 10,88kg/vaca/dia, ao custo de R\$ 0,61/kg, gerando, portanto um total de R\$ 6,59. O preço de mercado de uma ração dessas é de R\$ 0,71/kg.

A solução é muito próxima de uma solução ótima, no entanto existe uma margem de atraso (sobra) na quantidade de proteína bruta, os demais (NDT, Ca e P) foram fornecidos na quantidade certa. Na figura 2 temos o relatório de resposta mostrando que todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas:

Microsoft Excel 15.0 Relatório de Respostas							
	A	B	C	D	E	F	G
14	Célula do Objetivo (Mín.)						
15		Célula	Nome	Valor Original	Valor Final		
16		§C\$10	F.O. Min FA	6,575459954	6,585881575		
17							
18							
19	Células Variáveis						
20		Célula	Nome	Valor Original	Valor Final	Número Inteiro	
21		§C\$13	Quantidade (Kg) FA	2,26	2,26	Conting.	
22		§D\$13	Quantidade (Kg) CC	0,18	0,18	Conting.	
23		§E\$13	Quantidade (Kg) FM	0,00	0,00	Conting.	
24		§F\$13	Quantidade (Kg) FS	0,00	0,00	Conting.	
25		§G\$13	Quantidade (Kg) S	8,42	8,44	Conting.	
26		§H\$13	Quantidade (Kg) FT	0,00	0,00	Conting.	
27							
28							
29	Restrições						
30		Célula	Nome	Valor da Célula	Fórmula	Status	Margem de Atraso
31		§C\$17	NDT Qtd (g)	8332	§C\$17>=§E\$17	Associação	0
32		§C\$18	PB Qtd (g)	1584,212814	§C\$18>=§E\$18	Não-associação	54,21281407
33		§C\$19	Ca Qtd (g)	71,8	§C\$19>=§E\$19	Associação	0
34		§C\$20	P Qtd (g)	48,2	§C\$20>=§E\$20	Associação	0

Figura 2: Relatório de Resposta. Fonte: Autores (2016)

Na figura 2, tem-se a margem de atraso, e somente PB apresentou valor de 54,21 gramas acima da quantidade mínima exigida, o que é considerado aceitável, haja vista que as fórmulas das restrições determinam que os valores das células devem ser maior ou igual a quantidade mínima de nutrientes exposto na tabela 4. Essa abordagem de que os valores das variáveis podem ser maior ou igual as restrições é explicada pelo fato de tratar-se de concentrado, e por tanto para que o concentrado seja eficiente é necessário que ele possua no mínimo a quantidade de nutrientes exigidas.

5. Conclusões

Diante do levantamento teórico do referencial bibliográfico e da execução minuciosa do que foi proposto na metodologia, conclui-se que a aplicação da ferramenta de Pesquisa Operacional é eficaz para formular ração. O artigo foi desenvolvido com o intuito de formular uma ração para vaca leiteira, no entanto, de forma análoga a metodologia pode ser utilizada para produção de outras receitas de rações.

Foi constatada a importância deste estudo para que os gestores de uma fábrica de ração, por exemplo, tenham em mãos uma ferramenta que permita fazer alterações na receitas para redução de custos sem perder a confiabilidade de que a ração atende os níveis nutricionais.

Como resultado obteve-se uma ração com o valor de R\$0,61/kg, a mesma deve ser fornecida na quantidade de 10,88kg/vaca/dia, gerando, portanto um custo total com ração de R\$ 6,59. Vale ressaltar que o preço de mercado de uma ração com a mesma finalidade custa R\$ 0,71, ou seja, a ração oferece uma oportunidade de economizar 14,1%.

Referências bibliográficas

ARENALES, Marcos; ARMENTANO, Vinicius; MORABITO, Reinaldo.; YANASSE, Horácio Hideki. **Pesquisa Operacional: As Disciplinas da Execução da Estratégia**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

BRENO KIRCHOF Engenheiro Agrônomo. Tabelas para cálculo da alimentação de bovinos leiteiros. **Eng. Agr. Breno Kirchof**. 7. ed. Porto Alegre-RS, 2004.

COLIN, E. C. **Pesquisa operacional: 170 aplicações em estratégia, finanças, logística, produção, marketing e vendas**. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

CORRAR, L. J.; THEÓPHILO, C. R. **Pesquisa Operacional para decisão em contabilidade e administração**. São Paulo: Atlas, 2004.

GANGA, Gilberto Miller Devós. **Trabalho de conclusão de curso (TCC) na engenharia de produção: um guia prático**. São Paulo: Atlas, 2012.

GONÇALVES, L. C; BORGES, I; FERREIRA, P. D. S. **Alimentação de gado de leite**. Belo Horizonte: FEPMVZ, 2009.

HILLIER, Frederick; LIEBERMAN, Gerald J. **Introdução à pesquisa operacional**. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

MARTINS, Gilberto de Andrade; THEÓPHILO, Carlos Renato. **Metodologia da investigação científica para ciências sociais aplicadas**. São Paulo: Atlas, 2009.

MOORE, Jeffrey H.; WEATHERFORD, Larry R. **Tomada de decisão em administração com planilhas eletrônicas**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

MOREIRA, Daniel Augusto. **Administração da produção e operações**. 2ª. Ed. São Paulo: cengage Learning, 2012

OLIVEIRA, Renata Melo e Silva de. **Engenharia de Produção: tópicos e aplicações.** / Renata Melo e Silva de Oliveira et al. – Belém: EDUEPA, 2010. 248 p. : il.; 21 cm Volume 1.

POWEL, Stephen G.; BAKER, Kenneth R. **A arte da modelagem com planilhas:** ciência da gestão, engenharia de planilhas e arte da modelagem. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

RAGSDALE, Clift T. **Modelagem e Análise de Decisão.** 6ª edição. São Paulo: Cengage Learning, 2009.

RENDER, Barry; STAIR JR, Ralph M.; HANNA, Michael E. **Análise quantitativa para administração.** 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

RUSSEL, Roberta R.; TAYLOR, Bernard W. **Operations management:** creating value along the supply chain, 8. ed. New York: Wiley, 2014.

SALMAN, A. K. D. et al. Manual prático para formulação de ração para vacas leiteiras. Porto Velho: EMBRAPA Rondônia, 2011.

SILVA, Ermes Medeiros da. **Pesquisa Operacional.** São Paulo: Atlas, 2009.

SILVA, Ermes Medeiros da, SILVA, Elio Medeiros da, GONCALVES, Valter. **Pesquisa operacional: programação linear, simulação.** 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

TAHA, Handy. A. **Pesquisa operacional: uma visão geral.** 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.